

II CONGRESO CIENTÍFICO HISPANO-POLACO

CONGRESO INTERNACIONAL

“LOS RETOS DEL DERECHO EN UNA SOCIEDAD DIGITAL, TECNOLÓGICA E INTERCONECTADA”

23-24 DE MARZO DE 2023. UNIVERSIDAD DE MURCIA, FACULTAD DE DERECHO

“LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN LA DECLARACIÓN EUROPEA SOBRE LOS DERECHOS Y PRINCIPIOS DIGITALES PARA LA DÉCADA DIGITAL ¿MARCO DE REFERENCIA PARA UNA SOCIEDAD DIGITALMENTE COMPETENTE?”

Diana Carolina Wisner Glusko

*Centro de Estudios Universitarios
"Cardenal Spínola" CEU
(adscrito a la Universidad de Sevilla)
cwisner@ceuandalucia.es*

I. INTRODUCCIÓN

El pasado 23 de enero se publicó en el DOUE la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios digitales para la Década Digital; una proclamación solemne y conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión que aspira *“a promover una vía europea para la transformación digital basada en valores europeos y los derechos fundamentales de la UE, que sitúe a las personas en el centro, reafirme los derechos humanos universales y beneficie a todas las personas, empresas y a la sociedad en su conjunto”*¹. Dicho texto, que consta de seis capítulos, recoge en el capítulo II -que lleva por título “Solidaridad e inclusión”- a la educación, la formación y las capacidades digitales.

Las competencias digitales no son una preocupación de las Instituciones Europeas de estos últimos años. Basta con mencionar que en el año 2006 la UE estableció que la

¹ *Declaraciones Comunes. Parlamento Europeo, Consejo, Comisión Europea. Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (2023/C 23/01).* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_023_R_0001&from=ES

competencia digital era una de las ocho competencias clave², cuyo desarrollo permitiría a cualquier joven “*incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida*”³. Una definición que vino a completarse con la Recomendación del Consejo de 2018⁴ y con la consolidación del Marco Europeo de competencias digitales para la ciudadanía (DigComp)⁵ como eje vertebrador y transversal de las propuestas formativas en esta materia.

Como sabemos, la Comunicación del 9 de marzo de 2021, titulada “Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para la Década Digital” (también denominada “Comunicación sobre la Brújula Digital”)⁶ y el Programa estratégico de la Década Digital⁷, establecen que contar con ciudadanos capacitados y capaces digitalmente y con profesionales del sector digital muy cualificados es uno de cuatro puntos cardinales de la visión y la estrategia de

² Comunicación en la lengua materna; comunicación en lenguas extranjeras; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia digital; aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, y conciencia y expresión culturales.

³ Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, Diario Oficial L 394 de 30.12.2006. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF>

⁴ En 2018, fue el propio Consejo, en su Recomendación relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, quien redefinió la competencia digital como aquella que “implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico”. Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Diario Oficial C189 de 4.6.2018. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=SV_10.07.2022](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=SV_10.07.2022)

⁵ “DigComp: un marco para desarrollar y comprender la competencia digital en Europa”, EUR 26035, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo; doi: 10.2788/52966, JRC83167. Y en sus posteriores versiones “DigComp 2.0: El marco de competencias digitales para ciudadanos. Actualización Fase 1: el Modelo de Referencia Conceptual”. EUR 27948 EN. Luxemburgo (Luxemburgo): Oficina de Publicaciones de la Unión Europea; doi: 10.2791/607218, JRC101254; “DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency level and Examples of use”, EUR 28558 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, doi:10.2760/38842 JRC106281; y “DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new Examples of Knowledge, Skills and Attitudes”, EUR 31006 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2022, doi:10.2760/490274.

⁶ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital COM/2021/118 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118>

⁷ Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030. DOL 323/4, de 19.12.2022 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481&from=EN>

la UE, que pretende empoderar a los ciudadanos e incentivar a las empresas innovadoras, situando a las personas en el centro de la transformación digital.

La Declaración Europea objeto de estudio, que recoge las intenciones y compromisos políticos comunes y recuerda los derechos más importantes en el contexto de la transformación digital, pretende servir de guía para los responsables de las políticas cuando reflexionen sobre su concepción de la transformación digital, respaldando la solidaridad y la integración mediante, entre otros, la educación, la formación y las capacidades digitales (considerando 7 de la Declaración).

De la lectura del texto se desprende que las competencias y capacidades digitales no sólo están incluidas en el capítulo II. 4 antes mencionado, sino también en otros capítulos del mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la comunicación que proponemos tiene por objeto analizar, de forma transversal, cuál es el alcance que la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios digitales para la Década Digital otorga a los principios y derechos relacionados con la educación y la formación en competencias digitales a la par que reflexionar si constituye o no un verdadero marco de referencia hacia una transformación digital centrada en las personas.

II. ANÁLISIS DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DIGITAL

El punto 4 – intitulado “Educación, formación y capacidades digitales”- del Capítulo II de la Declaración Europea establece expresamente que:

*“Toda persona tiene **derecho a la educación, la formación y el aprendizaje permanente** y debería poder adquirir todas las **capacidades digitales básicas y avanzadas**.*

Nos comprometemos a:

*a) promover una **educación y una formación digitales de alta calidad**, también con vistas a colmar la **brecha digital de género**;*

*b) apoyar los esfuerzos que permiten **a todos los estudiantes y docentes adquirir y compartir las capacidades y competencias digitales necesarias para una participación activa en la economía, la sociedad y los procesos democráticos, en particular la alfabetización mediática y el pensamiento crítico**;*

c) *promover y respaldar los esfuerzos **por dotar de conectividad, infraestructuras y herramientas digitales a todas las instituciones de educación y formación***;

d) *brindar a toda persona la **posibilidad de adaptarse a los cambios provocados por la digitalización del trabajo mediante el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales***".

Cada una de las palabras que hemos destacado (la negrita es propia) orientará el análisis que pretendemos realizar en la presente comunicación sobre el alcance del precepto y su adecuación y coherencia normativa con el enfoque de la UE sobre educación digital.

1. Derecho a la educación y a la formación. Conceptualización normativa

El derecho a la educación es un derecho fundamental ampliamente reconocido, tanto a nivel mundial⁸ como europeo. Precisamente la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge, en su artículo 14 que toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente, lo cual incluye "*la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria*", en consonancia con el Derecho a la instrucción del artículo 2 del Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa, relativo al derecho a la educación⁹.

Frente a la transformación digital de la sociedad actual deviene esencial plantearnos dos cuestiones esenciales. La primera es cómo garantizamos que los valores y los derechos fundamentales que se aplican fuera de línea – como el Derecho a la Educación- se respeten y promuevan en el mundo digital; y la segunda, en qué medida la educación contribuye a acelerar la transformación digital basada en valores y principios propios de un Estado Social y democrático de Derecho.

En ese sentido, en materia de educación y formación digitales, el enfoque de la UE basado en derechos y de conformidad con el pilar europeo de derechos sociales debe ser el

⁸ *La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948*, establece, en el artículo 26, que "toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos". <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

⁹ *Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa. París, 20 de marzo de 1952* <https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1952-Protocolo01-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.htm#a2>

principio rector de la política de educación digital para garantizar que se convierta en realidad el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todos, promoviendo, en palabras del Parlamento Europeo¹⁰, una sociedad más inclusiva, más innovadora y ecológica.

Es innegable que existe una relación entre transformación digital y aprendizaje permanente que el mismo texto conjunto reconoce al señalar que tanto el perfeccionamiento como el reciclaje profesional son medios para adaptarse a los cambios digitales en el ámbito laboral.

La Declaración Europea entonces viene a reforzar la idea de educación, formación y aprendizaje permanente “para la vida”, que abarca todas las etapas educativas (formales y no formales) tal como lo hace el resto de textos normativos analizados. Es decir, un Derecho a la Educación con la misma extensión y protección en el ámbito online y offline.

2. ¿Capacidades o competencias? ¿Capacidades y competencias básicas y avanzadas versus DigComp?

A lo largo de la Declaración es posible advertir que usa indistintamente capacidad que competencia, aunque dichos términos no son sinónimos. La doctrina distingue las capacidades como “*potencialidades del ser humano, libertades sustantivas que disponen los individuos para desarrollar funcionamientos que les permitan realizarse y alcanzar el bienestar*”¹¹ de las competencias “*que posibilitan, fundamentalmente, que la persona que las desarrolla sea capaz de ejercer una actividad o profesión*”¹². Por tanto, las capacidades aluden al potencial que tiene una persona para aprender a hacer una tarea o labor, mientras que las competencias aglutinan el “saber” con el “saber hacer” de forma óptima o con excelencia.

La Declaración Europea parte de la distinción entre capacidades básicas y avanzadas sin explicitar el alcance de tales términos y sin hacer referencia alguna al Marco Europeo de

¹⁰ Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021 sobre la formulación de la política de educación digital (2020/2135(INI)) OJC 494, 8.12.2021, p. 2–13. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0095>

¹¹ NUSSBAUM, M. *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*. Barcelona. Paidós, 2012, p.40.

¹² ALARCÓN GARCÍA, G. y GUIRAO MIRÓN, C. «El enfoque de las capacidades y las competencias transversales en el EEES». *Historia y Comunicación Social*. Vol. 18. Nº Especial Diciembre, 2013, p.149.

competencias digitales para la ciudadanía (DigComp). Según el Programa Estratégico de la Década Digital para 2030 las competencias digitales básicas conforman “*la habilidad para realizar, por medios digitales, al menos una actividad relacionada con la información, la comunicación y la colaboración, la creación de contenidos, la seguridad y los datos personales y la resolución de problemas*”¹³, que coinciden con las cinco áreas de competencias del DigComp; mientras que las capacidades digitales avanzadas, son “*aquellas capacidades y competencias profesionales que exigen los conocimientos y la experiencia necesarios para entender, diseñar, desarrollar, gestionar, ensayar, implantar, utilizar y mantener las tecnologías, los productos y los servicios digitales*”¹⁴.

El Informe Digital Economy and Society Index (DESI 2022)¹⁵, elaborado por la Comisión Europea, en cuanto al capital humano distingue el número de ciudadanos que posee competencias básicas en la UE (54%) de los especialistas con empleo y titulados en TIC (4,5%), lo cual iría en la línea de la Declaración Europea objeto de análisis. Por tanto, el sentido de utilizar ambos conceptos se justifica porque la educación contribuye a la evolución que experimentan los ciudadanos de poseer capacidades digitales a adquirir competencias digitales.

Precisamente, el dato de que sólo el 4,5 % de la población que estaría en posesión de un Título de Educación Superior en TIC y que la UE haya establecido el objetivo de que para 2030 se cuente con 20 millones de especialistas en la materia, nos debería llevar a reflexionar sobre la necesidad de no dejar en manos únicamente de la ciudadanía la responsabilidad de formarse en competencias avanzadas, si se quiere responder a las demandas del mercado laboral actual y futuro y a la activación del sector tecnológico europeo, con especial referencia en el ámbito de la inteligencia artificial. Muy por el contrario, se requiere del refuerzo de iniciativas públicas específicas destinadas a este colectivo.

3. Brechas digitales y educación digital

¹³ Artículo 2.10) de la *Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030*. DOL 323/4, de 19.12.2022 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481&from=EN>

¹⁴ *Ibidem*, artículo 2. 9).

¹⁵ *Digital Economy and Society Index (DESI 2022)*. European Commission <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-human-capital>

Cuando hablamos de transformación digital nunca debemos obviar las brechas digitales. La doctrina define a la brecha digital en términos de la desigualdad de oportunidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y la educación mediante las nuevas tecnologías¹⁶. Por eso no se habla de un solo tipo o una única brecha digital relacionada con cuestiones tecnológicas, sino de una combinación de factores que convergen de índole socioeconómico, territorial, generacional, cultural y formativo.

En el apartado específico de educación, la Declaración Europea recoge que una formación de calidad colmará la brecha digital de género, sin mencionar otras posibles brechas digitales como las que surgen de la edad, del uso, de la formación, del lugar de residencia y del acceso a recursos y servicios digitales. Solo se menciona, en lo que respecta a conectividad e infraestructuras, que se comprometen -a nivel institucional no a nivel de la ciudadanía- a *"promover y respaldar los esfuerzos por dotar de conectividad, infraestructuras y herramientas digitales a todas las instituciones de educación y formación"*¹⁷. La única explicación posible es que el apartado sobre conectividad (3 del Capítulo II) -anterior al de educación, formación y capacidades digitales- ya reconoce el derecho de toda persona a tener una conectividad digital asequible y de alta velocidad. No obstante, no hubiera estado de más reforzar la importancia que tiene la educación en la disminución de todo tipo de brechas digitales, a la par que la tecnología nunca debería incrementarlas.

La brecha de género importa en tanto y en cuanto que en la UE el 56% de los hombres y el 52% de las mujeres tienen competencias digitales básicas o por encima de las básicas y que sólo un 19% de los especialistas digitales son mujeres¹⁸.

También son muy significativas la brecha por cuestión de edad (a grupos de menor edad, mejor nivel de competencia digital)¹⁹, la brecha por nivel de estudios de la población²⁰ y por el lugar de residencia²¹.

¹⁶ SERRANO SANTOYO, A. y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, E. *La brecha digital: mitos y realidades*. Universidad Autónoma de Baja California, 2003, p. 17.

¹⁷ Capítulo II 4. C)

¹⁸ OBSERVATORIO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. *Monográficos España Digital: Competencias Digitales*, 2022, pp. 18 y 24. <https://www.ontsi.es/index.php/es/publicaciones/competencias-digitales>

¹⁹ En la UE la brecha digital en función de la edad se calcula teniendo en cuenta el nivel de competencias digitales entre el grupo de 16 a 24 años (71%) y el grupo de 65 a 74 (25%) Ibidem, p.19

²⁰ Competencias digitales según nivel alto de estudio (79%) y nivel bajo o sin estudios (32%) Ibidem, p. 22

²¹ Competencias digitales según viva en áreas urbanas (61%) y en áreas rurales (43%) Ibidem, p. 23

Todos estos datos son mucho más que cifras, reflejan una realidad socioeconómica, cultural y educativa que debe ser tenida en cuenta al momento de elaborar y llevar a cabo políticas públicas para promover la adquisición y desarrollo de capacidades y competencias digitales de toda la ciudadanía. En este sentido es esencial que los poderes públicos continúen trabajando, desde el ámbito europeo y de los Estados miembros, en identificar las diferentes brechas digitales y reducirlas a partir de enfoques que no solamente se centren en las infraestructuras, en la conectividad y en el acceso sino orientados a la educación y formación en competencias digitales y al uso de los recursos a lo largo de la vida.

4. ¿Inclusión digital o accesibilidad?

Llama especialmente la atención que en su formulación específica sobre la educación y la formación sobre capacidades digitales no aluda expresamente ni a la inclusión ni a la accesibilidad digital.

Si bien es cierto que el Capítulo II comienza afirmando que la transformación digital debería contribuir a una sociedad y a una economía equitativas e inclusivas en la UE, y que se comprometen a asegurar que el diseño, el desarrollo el despliegue y el uso de soluciones tecnológicas respeten los derechos fundamentales, permitan su ejercicio y promuevan la solidaridad y la inclusión (a); y a llevar a cabo una transformación digital que no deje a nadie atrás, incluidas las personas con discapacidad o marginadas, así como las personas de la tercera edad (b), en modo alguno podemos equiparar inclusión con accesibilidad, aunque ambos términos están relacionados.

Al respecto, según la RAE, el concepto de inclusión alude al principio social *“en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás”*²².

Por su parte, la accesibilidad electrónica ha sido definida por la Comisión Europea como las iniciativas destinadas a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de la sociedad de la información, eliminando los obstáculos técnicos, jurídicos y de otro tipo

²²Diccionario Panhispánico del español jurídico. Inclusión social.
<https://dpej.rae.es/lema/inclusi%C3%B3n-social>

que pueden encontrar determinadas personas al utilizar los servicios vinculados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)²³.

De la lectura de ambos conceptos se deduce que la accesibilidad como conjunto de principios y técnicas aplicados a diferentes ámbitos (educativo, arquitectónico, deportivo, de productos y servicios) contribuye a la inclusión. La accesibilidad digital en definitiva es la condición que, desde el diseño, deben cumplir tanto los dispositivos como los propios entornos digitales para ser comprendidos y utilizados por todas las personas en condiciones de seguridad y de forma lo más autónoma posible.

Como no podía ser de otra manera, estas premisas deben ser aplicadas también al sector de la educación, en general, y a la formación en competencias digitales, en particular, con contenidos accesibles en todo caso, tanto en condiciones normales como excepcionales por cualquier tipo de causa. En materia educativa, si algo hemos aprendido de la situación social y global suscitada en torno a la COVID-19 ha sido poner en valor las acciones tendentes a garantizar el derecho a la educación y el acceso a internet y a los recursos como un binomio imprescindible en tiempos de pandemia²⁴.

En cuanto a la accesibilidad, más allá del cumplimiento de la Directiva (UE) 2016/2102 para los sitios web y las aplicaciones de los dispositivos móviles de los organismos del sector público²⁵, y de su transposición por parte de los Estados miembros²⁶, debe prestarse especial atención a la formación en competencias digitales para aquellos colectivos más desfavorecidos que además tuvieran algún tipo de discapacidad. En concreto, la formación debería tener una triple dimensión. La primera, orientada al acceso al internet y a los contenidos de la red; la segunda, relacionada con las competencias propiamente

²³ *Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2005, relativa a la accesibilidad electrónica [COM (2005) 425 - no publicada en el Diario Oficial]. <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/eaccessibility.html>*

²⁴ WISNER GUSKO, D.C. «Derecho a la Educación y acceso a Internet en la Agenda 2030. Un binomio imprescindible en tiempos de pandemia», en PÉREZ ADROHER, A., HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, E., LÓPEZ DE LA VEGA, M. (ed. lit.). *Derechos Humanos antes los desafíos de la globalización*, Dykinson, 2020, pp.1687-1702.

COTINO HUESO, L. «La enseñanza digital en serio y el derecho a la educación en tiempos del coronavirus». *Revista de Educación y Derecho*, Número 21 octubre 2019-marzo 2020. <https://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/31213>

²⁵ Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. DOUE, L327, de 2.12.2016 <https://www.boe.es/doue/2016/327/L00001-00015.pdf>

²⁶ En España, Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, BOE núm. 227, de 19 de septiembre de 2018. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12699

dichas que les brinden las herramientas necesarias interactuar en los entornos digitales; y la tercera, correspondiente al ejercicio y garantía de sus derechos digitales que, como bien indica la Declaración Europea, son iguales a los del mundo off line.

Como es sabido España cuenta desde 2021 con un Plan Nacional de Competencias Digitales²⁷. El mismo no contempla un eje específico ni una línea de acción sobre la accesibilidad. Por ello, si proyectamos una transformación que no deje nadie atrás y que contribuya a una sociedad equitativa e inclusiva en la EU, resulta esencial garantizar la accesibilidad tanto en los entornos digitales más tradicionales como en aquellos que sean fruto de los nuevos sectores tecnológicos emergentes.

III. LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES EN OTROS CAPÍTULOS DE LA DECLARACIÓN EUROPEA

Tal como avanzábamos en párrafos anteriores, es posible comprobar que las competencias y capacidades digitales - en definitiva, las personas y su “saber hacer digital”- son esenciales en el proceso de transformación digital. Más allá del Capítulo II, esta circunstancia se evidencia -tanto de forma directa como indirecta- en diferentes párrafos de la Declaración Europea.

- *“Toda persona debería estar empoderada para beneficiarse de las ventajas de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial, especialmente a fin de tomar sus propias decisiones en el entorno digital con conocimiento de causa, así como estar protegida frente a los riesgos y daños a su salud, su seguridad y sus derechos fundamentales”²⁸.*

En el capítulo III -Libertad de elección-, y en concreto al referirse a las Interacciones con algoritmos y sistemas de inteligencia artificial se emplea el término empoderamiento - hacer poderoso a un desfavorecido, según la RAE- para que las personas puedan decidir con conocimiento de causa. El conocimiento sobre una materia nos lleva primero a ser capaces y luego competentes; y ese recorrido se logra a través de la formación. Esta idea se refuerza con el compromiso conjunto de velar porque todas las personas estén informadas y capacitadas para utilizar los sistemas de inteligencia artificial, capacidad

²⁷ Plan Nacional de Competencias Digitales, 2021. https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf

²⁸ 9. Interacciones con algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Capítulo III. Libertad de elección.

que no sólo implica dominar y aplicar los conocimientos tecnológicos sino también los jurídicos (a).

- *“Toda persona debería tener la posibilidad de competir en condiciones equitativas e innovar en el entorno digital”²⁹.*

En relación al entorno digital justo contenido en el capítulo III, el derecho a acceder a mejores condiciones laborales e inclusive a emplear prácticas innovadoras requiere de formación específica previa. La misma *“capacidad de los consumidores para tomar decisiones autónomas y con conocimiento de causa”* (11. b) nos evidencia de la necesidad que existe de contar con una ciudadanía suficientemente formada para interactuar en el mundo real o virtual.

- *“Capacitar a las personas para que puedan tomar decisiones concretas con libertad y limitar la explotación de las vulnerabilidades y los sesgos, en particular a través de la publicidad personalizada”,* es uno de los compromisos asumidos en relación a la participación de los ciudadanos en el espacio público digital (capítulo IV, f). Se trata de brindar herramientas y recursos, a la par que conocimientos, a fin de lograr una participación segura y consciente.

- Finalmente, otro tanto sucede con la protección de los niños y jóvenes en el entorno digital ya que prevé que *“debería empoderarse a los niños y los jóvenes para que puedan tomar decisiones seguras y con conocimiento de causa y expresar su creatividad en el entorno digital”³⁰.* Se repite nuevamente los términos “empoderamiento” y “con conocimiento de causa”, lo cual viene a incidir en que ese conocimiento debe ser integral y significativo, y a la vez promover que este colectivo sea competente en el manejo de herramientas habilitantes en el mundo digital que le permitan decidir, participar y crear.

IV. REFLEXIONES CONCLUSIVAS

Las competencias digitales, antes opcionales hoy esenciales, constituyen una de las piedras angulares de la transformación digital y un factor condicionante de su éxito.

Si el objetivo es acompañar esa transformación desde un enfoque europeísta -sustentado en los valores y principios propios de la Unión, en los derechos fundamentales y en el

²⁹ 11. Entorno digital justo. Capítulo III. Libertad de elección.

³⁰ Capítulo V Seguridad, protección y empoderamiento.

Estado de Derecho- era esencial adoptar una declaración solemne y conjunta sobre los derechos y principios digitales que, aunque no sea una norma jurídica, supone mucho más que una forma de expresar la intención política y la visión de la UE en esta materia. Y ello es así por tres razones. La primera, por reconocer a la educación y la formación digital como parte del cambio, como uno de los factores decisivos sin el cual la transformación digital no es posible ni sostenible en el tiempo. La segunda, por profundizar en la necesidad de la formación tanto en competencias básicas -para que la ciudadanía pueda interactuar y relacionarse en los entornos digitales- como en competencias avanzadas pensando en la necesidad real que tiene la UE de especialistas, tanto técnicos como jurídicos, sobre todo ante los nuevos sectores tecnológicos emergentes como la inteligencia artificial. En uno y otro caso la respuesta de los poderes públicos, frente a esa necesidad formativa y a los desequilibrios existentes ya mencionados, debería canalizarse a través del propio sistema educativo (en todos los niveles y etapas) y también con cursos específicos orientados a los profesionales en activo y a los futuros profesionales en competencias vinculadas con el diseño, el desarrollo, la implantación, la utilización y el mantenimiento de diferentes tecnologías, productos y servicios digitales. Precisamente uno de los grandes retos es y será su asunción por parte de dichos poderes de una formación tanto tecnológica como jurídica. Y, la tercera, al poner en evidencia la importancia que tiene la educación digital, de forma transversal, en todos los entornos digitales. En este sentido hemos podido constatar que no sólo en el capítulo específico de la Declaración Europea destinado a la formación y a las capacidades y competencias digitales se recoge el papel trascendental que cumple la misma en el mercado laboral, en las interacciones con algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, en las relaciones de consumo, en los ámbitos digitales que posibilitan la participación ciudadana y, en general, para la toma de decisiones en los diferentes entornos digitales, con especial mención a los jóvenes y menores.

Desde esta triple perspectiva, es posible reconocerle a dicha Declaración, su condición de marco de referencia para una sociedad digitalmente competente.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALARCÓN GARCÍA, G. y GUIRAO MIRÓN, C. «El enfoque de las capacidades y las - competencias transversales en el EEES». *Historia y Comunicación Social*. Vol. 18. N° Especial Diciembre, 2013. Págs. 145-157.

CARRETERO GÓMEZ, S., VUORIKARI, R. and PUNIE, Y. *DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency level and Examples of use*, EUR 28558 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2017. doi:10.2760/38842 JRC106281

Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2005, relativa a la accesibilidad electrónica [COM (2005) 425 - no publicada en el Diario Oficial]. <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/eaccessibility.html>

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital COM/2021/118 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118>

COTINO HUESO, L. «La enseñanza digital en serio y el derecho a la educación en tiempos del coronavirus». *Revista de Educación y Derecho*, Número 21 octubre 2019-marzo 2020. <https://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/31213>

Declaraciones Comunes. Parlamento Europeo, Consejo, Comisión Europea. Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (2023/C 23/01). DOUE, 23.1.2023 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_023_R_0001&from=ES

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030. DOL 323/4, de 19.12.2022 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481&from=EN>

Diccionario Panhispánico del español jurídico. Inclusión social. <https://dpej.rae.es/lema/inclusi%C3%B3n-social>

Digital Economy and Society Index (DESI 2022). European Commission <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-human-capital>

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. DOUE, L327, de 2.12.2016 <https://www.boe.es/doue/2016/327/L00001-00015.pdf>

NUSSBAUM, M. *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*. Barcelona. Paidós, 2012.

OBSERVATORIO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. *Monográficos España Digital: Competencias Digitales*, 2022, p.18. <https://www.ontsi.es/index.php/es/publicaciones/competencias-digitales>

Plan Nacional de Competencias Digitales, 2021. https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf

- Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa. París, 20 de marzo de 1952*
<https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1952-Protocolo01-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.htm#a2>
- Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, BOE núm. 227, de 19 de septiembre de 2018.* https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12699
- Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, Diario Oficial L 394 de 30.12.2006.* <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF>
- Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Diario Oficial C189 de 4.6.2018.* [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=SV](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=SV)
- Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021 sobre la formulación de la política de educación digital (2020/2135(INI)) OJ C 494, 8.12.2021, p. 2–13.* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0095>
- SERRANO SANTOYO, A. y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, E. *La brecha digital: mitos y realidades.* Universidad Autónoma de Baja California, 2003, p. 17.
- VUORIKARI R., PUNIE Y., CARRETERO GÓMEZ, S. AND VAN DEN BRANDE, G. *.DigComp 2.0: El marco de competencias digitales para ciudadanos. Actualización Fase 1: el Modelo de Referencia Conceptual.* EUR 27948 EN. Luxemburgo (Luxemburgo): Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016. doi: 10.2791/607218, JRC101254.
- VUORIKARI, R., KLUZER, S. AND PUNIE, Y. *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new Examples of Knowledge, Skills and Attitudes,* EUR 31006 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2022, doi:10.2760/490274.
- WISNER GUSKO, D.C. «Derecho a la Educación y acceso a Internet en la Agenda 2030. Un binomio imprescindible en tiempos de pandemia», en PÉREZ ADROHER, A., HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, E., LÓPEZ DE LA VEGA, M. (ed. lit.). *Derechos Humanos antes los desafíos de la globalización,* Dykinson, 2020, pp.1687-1702.